

Experiments on the Conductivity of Water under Ultra-Low Voltage Conditions

極小電圧条件下における水の導電性に関する実験

崔博然 Cui Boran

栄東中学校 Sakaehigashi Junior Haigh School

sh2316567@ship.sakaehigashi.ed.jp

要約 Abstract

小さいコップに水を注ぎ込み、その中に導線を置き、低電圧をかける。その状況において果たして電流は流れるかどうかを豆電球を用いて実験したところ、1.5Vと3Vの両方の条件において豆電球は光らなかった。よって電流は流れなかったと判断できる。

序論 Introduction

水は電気を通すことは有名だがそれは果たして極小電圧、例えば市販の電池でかけられる電圧でも通すのか、ということに興味を持ち、全て市販の道具を用いて実験を行った。

実験方法 Experimental Methods

今回は全て市販の器具を用いて実験を行った。使用したものは豆電球、コップ、リード線、水(水道水)、電池(単三)である。まず電池にリード線を付け、その先端はコップの下部で固定する。そして豆電球についている導線の片方をコップの中部にて固定する。そしてそこに水を注ぎ入れた後に豆電球のもう片方の導線を水中に入れ、果たして豆電球が点灯するかどうかを確認する。これを電池一個の場合(1.5V)と電池2個を直流で繋げた場合(3V)にてそれぞれ複数回、実験を行った。

結果 Result

豆電球は全ての場合において点灯することはない、それは水中に入れる時間を調整しても変わることはなかった。

考察 Analysis

光らなかった要因としては複数考えられる。例えば水中の抵抗がかけた電圧よりも強いことや、実際電流は流れていたが豆電球が光るほどの電流は流れていなかった、などである。今回の実験を単発で終わらせることなく、より多くの電圧の種類を試してみることによって、より確実性の高い結果を導き出したい。しかし事実として1.5Vと3Vの電圧において電流は流れない、ということが発見された。

結論 Conclusion

今回の実験より導き出せることとして水は1.5Vと3Vの電圧をかけても電流は流れないという結果を得たことを元に、水は極小電圧を通さない、という結論をここにて表明する。しかしこれは二つの実験結果を元にした結論であり、今後の実験によって覆る可能性もある。

参考文献 References

なし